

УДК 908

Задера В.В.

Научный руководитель: **Кныжова З.З.**, канд. пед. наук
Саратовская государственная юридическая академия,
Межрегиональный юридический институт, г. Саратов,
Россия

БЫТ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫХ РАБОТ ПОВОЛЖСКИХ НЕМЦЕВ-ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ КАМЫШИНСКОГО УЕЗДА XVIII–XIX вв.

Аннотация. В данной статье автор раскрывает особенности быта и организации весенне-полевых работ поволжских немцев-переселенцев Камышинского уезда в XVIII–XIX вв. Описаны такие особенности, как: состав полевой кухни, условия обработки земли, создания степных хижин и способы деления полей.

Ключевые слова: земледельцы, поволжские немцы, колонисты-переселенцы, полевые работы, фермер, Камышинский уезд.

Камышинский уезд – административно-территориальная единица Саратовской губернии (1780–1928 гг.). Уездный город — Камышин. Камышин был основан в 1668 г и носил название Дмитриевск по наименованию полка, который приехал из Казани отстраивать город после пожаров. Прежнее название город обрел только по личному указу императрицы Екатерины II в 1780 году. В настоящее время Камышин является городом областного значения Волгоградской области. В начале XVIII века Екатерине II необходимо было заселить окраинные земли, которые были мало популярным местом для жизни у коренного населения, поэтому императрица воспользовалась радикальными мерами. Манифестом от 4 декабря 1762 г Екатерина II призывала всех желающих из Европы свободно заселяться в новые степные владения Российской империи [7]. Вербовка поселенцев производилась за границей особыми комиссарами без всякого разбора. В итоге, за последующие годы в Нижнее Поволжье — преимущественно в Камышинский уезд, явились многочисленные партии выходцев из разных мест Германии. Например, колонию Нижнюю Добринку основали немцы из Гольштинии, Вюртемберга, Саксонии, и т.д. Были образованы колонии: Унтердорф, Мариенфельд, Мессер, Обердорф, Лисандердорф и т. д. [6, с. 97-100].

В переселении на новые неосвоенные земли чужой страны немцы, видели, конечно, огромный плюс. Отсутствие в XVIII в. единого централизованного немецкого государства, постоянно раздираемого войнами, привело к тому, что жители княжеств и земель начали искать новую жизнь в других государствах. Таким фактором как раз выступил Манифест Екатерины II. В основанных колониях немецкие переселенцы, как правило, вели сельское хозяйство и земледельческие работы. Раз в год весной целым общинам приходилось уходить в поля на несколько недель для того, чтобы обработать и засеять их, иначе целым колониям

грозил бы продовольственный голод. Хорошо экипированные фермеры выходили в степь на своих тяжеловесных телегах, с плугами и прикатывающими катками, которые были привязаны к задней части тела. Такие полевые работы тяжелые не только для людей, но и для скота. Трем запряженным лошадям достаточно трудно двигать деревянным плугом с постоянной скоростью, в то время как фермер был вынужден удерживать плуг, чтобы он двигался в нужном направлении и не раскачивался. Такие работы в полях продолжались, с раннего утра до поздней ночи. Сеял поля обычно отец семейства или старший сын. Обычно у них были семена в специальном мешке, который был подвешен к правому плечу на ремне или прочной веревке, так чтобы открытый конец мешка находился спереди и был легкодоступен. Сеятель шагал по полю, вынимая из мешка горсть семян, и взмахами распределял перед собой широкой дугой семена. Конечно, в ветреную погоду бросок надо было совершать еще более ловкими движениями, чтобы не сбить посев с траектории. У средних и крупных фермеров являлось правилом одновременно обрабатывать поля с помощью бороны и катки. В случае использования двух плугов необходимы были следующие лошади: 6 лошадей для плуга, 2 для бороны и 1 лошадь для катки [3, с. 5].

Количество лошадей у одного из немецких фермеров, которые обрабатывали два плуга, в среднем достигало от 10 до 15 единиц. Содержание такого большого количества лошадей приводило к тому, что в осенне-зимние месяцы они съедали почти весь фураж, что приводило фермеров и крестьян к большим убыткам. Такое положение еще было связано с тем, что большинство немецких деревень были удалены от обрабатываемых полей, кроме этого, почва на многих полях была трудно обрабатываемой и малопродуктивной. Только по воскресеньям немецкие фермеры и крестьяне могли отдохнуть от полевых работ. В это время лошадей оставляли пастись на пастбищах, т.к. весной и летом условия кормления были благоприятными. Иногда лошадей охраняли сами крестьяне и фермеры, но в большинстве случаев лошади паслись сами по себе. Для того чтобы лошадь не убежала или ее не угнали ей специально стягивали передние лапы с помощью натяжных тросов и конских замков. Конский замок состоял из железной цепи длиной около 20 см. с запирающимися кольцами на обоих концах, которые были прикреплены к ноге лошади. Кража лошадей была делом редким, но так или иначе постоянно случалась во всех колониях. Все лошади были отмечены специальным клеймом. Клеймо ставилось годовалым жеребяткам на бедре левой задней лапы с использованием либо символа семьи, либо символа местности (в основном, названия колоний). Крупнорогатому скоту: свиньям, овцам рисовали на ухе острым инструментом (нож, шило) значки, которые были зарегистрированы в специальной книге Управления колонии [1, с. 139-142].

Для приготовления пищи в условиях полевых работ, поволжскими немцами использовались так называемые «кулинарные палочки» Они состояли из каркаса: 3–4 тонких прутьев длиной около 2 метров, которые на одном конце связаны ремнем или проволокой, посередине — карабин, к которому крепится чайник. В полевых работах участие принимали только мужчины, поэтому в отсутствие женщин, обязанности по полевой кухне исполнял только мужской пол. Однако колонисты легко к этому приспособились, т.к. выбор блюд был

предельно упрощен, и их в совершенстве было легко освоить за 2–3 дня. Продукты хранились в специальном «ящике для еды». Разнообразия в выборе отсутствовало: мешок белой муки, бочка свежего масла, несколько десятков яиц, ветчина, несколько буханок хлеба (белый хлеб — у немцев назывался по русскому названию — «калач», а черный хлеб — «хлеб»), соль, а также чай, который состоял из желтых и сухих корней растения солодки. Ежедневное меню во время полевых работ почти всегда было одинаковым: ранний утренний чай из солодки с солью и хлебом или хлебом с маслом; полдник — кусок хлеба или «калач» с ветчиной или маслом; в обед — «картофельные котлеты»; вечером снова — чай с лакричником. Лакричный чай немецкие переселенцы готовили следующим образом: измельченный, нарезанный или протертый корень солодки несколько раз кипятили в пресной воде, и горьковато-сладкий вкус полученного чая смягчался добавлением «чайным виноградом» (тимьян). Картофельные котлеты — любимое блюдо поволжских фермеров. Обычно они представляют собой размером с куриное яйцо, смешанные с картофелем и залитые свежим жареным маслом [2, с. 144]. Блюда: картофельные котлеты, чай с лакричником, капуста со свининой следует рассматривать как самые распространенные и популярные, крестьянские блюда в немецких колониях. Конечно, в степи нет столов, скамеек и стульев; есть приходилось на земле, по-кочевому, скрестив ноги или присев на коленях. Также не было тарелок, вилок и ножей на всех, поэтому земледельцы использовали деревянную ложку на всех: ели и пили из одного чайника и стакана. Еду готовили с помощью огня, который для приготовления пищи лишь иногда привозили из дома, в основном сами работники полей, должны были позаботиться о том, как его добыть. Для получения огня необходимо было собрать старый конский навоз, высушить его, и тогда можно было хорошо его поджечь [5]. Хижина во время полевых работ служила временным жилищем для немецких фермеров и крестьян. Некоторые формы степных хижин были натурализованы. Но все они еще несли на себе печать своего широкого происхождения: жилища, хижины, палатки, юрты коренных и кочевых народов. Самое простое укрытие, которое защищало от холода и сырости, состояла из белого полотна, натянутого на простой деревянный каркас, затем эту конструкцию прибавляли к земле маленькими кольшками. Настоящие «хижины» были намного практичнее, потому что они были водонепроницаемыми и теплыми. У такой хижины создавался сначала деревянный каркас, а затем покрывающий скелет одежды дома: кожа крупнорогатого скота, сшитых между собой частей, чтобы накидка была водонепроницаемой или из войлока. Каркас состоял из двух крестообразных деревянных брусков длиной примерно 35 см., через продырявленные концы которых протягивается шнур или проволока, вокруг них свободно болтаются около 20–25 двухметровых тонких деревянных шестов. Теплый скелет хижины из кожи или войлока затем помещался на этот пирамидальный деревянный каркас с прикрепленными к вершине концами прутьев. Основой хижины служил слой сена или соломы, но также и старая одежда, на которую клались подушки. Ночью в степи очень прохладно, поэтому крестьяне спали в своей одежде; снимали обычно только шляпы и сапоги. Одеждами служили теплые овчины — обычная зимняя одежда поволжских немецких земледельцев. Со временем на смену этим древним «хижинам кочевников» пришли так называемые «верблюжьи домики»,

смонтированные на каркасе телег, напоминающие собачьи будки, только в четыре-пять раз больше. Это нововведение были связаны с введением индивидуального земледелия — дачного, сельскохозяйственного и постепенным исчезновением старых «степных образов» [4, с. 327].

Поскольку между участками земли не было пограничных столбов, границы между соседними полями должны были быть обозначены глубокой бороздой, или другим вспаханным элементом. Очень часто таким знаком была двойная петля или лежащая цифра «8» в виде бесконечности. Другие земледельцы могли рисовать плугом треугольник, дугу и т.д.

Все это поволжские переселенцы делали на протяжении круглосуточных 2–3 еженедельных работ — с одной стороны это были одни из самых тяжелых недель в году, но в то же время самые важные для жизни немецких земледельцев. Несмотря на то, что к началу XX века немецкие колонисты составляли почти 1/3 всего населения уездного Камышина, они не смешались с коренными жителями, не утратили свою самостоятельность в ведении дел своих колоний. Их самобытность очень хорошо проявляется во время весенне-полевых работ, где немецкие колонисты используют орудия для обработки полей, еду и способы для обустройства жилья исходя из своих древних национальных традиций и культур. По своей сути, это был уже новый сформировавшийся народ, даже новая раса, создавшаяся в особых жизненных условиях. Немцы уже не были похожи на германцев, но и не стали русскими.

Литература

1. Булычев М.В. Социально-экономическое положение немецких селений Саратовской губернии в конце XIX – начале XX в. // Российские немцы: Проблемы истории, языка и современного положения. М. 1996. С. 139–142.
2. Герман А.А., Плева И.Р. Немцы Поволжья: Краткий исторический очерк. Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 2002. 144 с.
3. Голос уезда // Приволжская газета. Камышин, 1906. С. 5.
4. Дитц Я. История поволжских немцев-колонистов / Под ред. И.Р. Плева. М.: Готика, 1997. С. 327.
5. Дитц Я. Путевые заметки // Приволжская газета. Камышин, 1906.
6. Задера В.В. Экономический интерес, культура и быт немецких переселенцев-колонистов Камышинского уезда в XVIII–XX вв. Поволжские немцы в становление полиэтнического региона Камышинского уезда и Саратовской губернии // Этнография Алтая и сопредельных территорий в дискурсе инновационных и традиционных подходов: результаты и проблемы изучения региональной истории и культуры народов: Материалы 10-й Международной научной конференции (Барнаул, 2–4 декабря 2020 г.). Барнаул, 2020. С. 97–100.
7. Манифест от 18 февраля 1762 г. «О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству». <https://base.garant.ru/58105150/#friends>